

УДК:330+338 (045)/(575.3)

**ДАРОМАДИ АҲОЛӢ ҲАМЧУН НИШОНДИҲАНДАИ АСОСИИ САТҲИ
ЗИНДАГӢ: ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТ ВА ТАМОЮЛҲОИ РУШД**

АВГОНОВ НУРАЛИ АЙНИДДИНОВИЧ

доктори фалсафа (PhD) аз рӯи ихтисоси – Молия,
и.в. дотсенти кафедраи назарияи иқтисодӣ ва иқтисодиёти рушди
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе

ГАЗИЕВ МУҲИДДИН НУРИДИНОВИЧ

н.и.и., муаллими калони кафедраи назарияи иқтисодӣ ва иқтисодиёти рушди
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе

***Аннотатсия:** Дар мақолаи мазкур даромади аҳоли ҳамчун нишондиҳандаи асосии сатҳи зиндагӣ мавриди таҳқиқ, таҳлил ва арзёбӣ қарор гирифтааст. Дар раванди таҳлил ҳолат ва тамоюлҳои рушди даромади пулӣ ва сатҳи зиндагии аҳоли арзёбӣ гардидааст. Зимни таҳқиқ динамикаи даромади пулӣ ва пасандозҳои аҳолии мамлакат дар солҳои 2015-2023 таҳлил ва тамоюлҳои рушди онҳо ва таносуби онҳо нисбат ба ММД баҳодихӣ гардидааст. Ҳамзамон, коҳишёбии нишондиҳандаи сатҳи камбизоатӣ ва вобастагии он аз афзоиши ММД ва рушди воқеи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок гардидааст.*

***Калидвожаҳо:** даромадҳои аҳоли, хароҷотҳои аҳоли, пасандозҳои аҳоли, музди меҳнат, сатҳи зиндагии аҳоли, ММД, рушди иқтисодӣ, сатҳи камбизоатӣ, ҳадафҳои стратегӣ, суботи макроиқтисодӣ.*

Дар шароити муосир даромади аҳоли яке аз нишондиҳандаҳои асосии сохторӣ ба ҳисоб меравад, ки на танҳо дараҷаи некуаҳволии сокинони мамлакат, балки сатҳи умумии самаранокии иқтисодиёти миллиро тавсиф мекунад. Гарчанде ки истилоҳи «даромад» дар ҷамъият ба таври васеъ истифода мешавад, ин категорияи иқтисодии хеле мураккаб арзёбӣ мегардад. Ҳамин тавр, дар маънои васеи калима, даромад маҷмуи умумии воситаҳои молиявӣ ва неъматҳои моддӣ, ки дар як давраи муайян ба даст оварда мешаванд.

Масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи сифати зиндагии сокинони кишвар ва музди меҳнат ҳадафи асосӣ ва самти афзалиятноки фаъолияти давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, ки онро Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо дар баромаду суҳанрониҳои худ қайд намудааст.

Чи тавре соли 2022 зимни Паёмашон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» иброз намуданд: «Дар панҷ соли охир сатҳи некуаҳволии мардум тадриҷан баланд шуда, даромади пулии аҳоли аз 41,1 миллиард сомони соли 2018 ба 87 миллиард сомонӣ дар соли 2022 расонида шуд, яъне 2,1 баробар зиёд гардид»[1].

Дар ҳаёту фаъолияти аҳоли даромад аҳамияти назаррасро касб менамояд, зеро он манбаи қонеъгардонии талаботи мухталифи онҳо ба ҳисоб меравад. Дар соли 2023 даромади миёнаи пулӣ ба ҳар сар аҳоли 920,83 сомониро ташкил дода, нисбат ба соли 2015 беш аз 3 маротиба зиёд гаштааст (ниг. ҷадвали 1).

Ҷадвали 1. - Динамикаи ҷамъии даромади ҳар нафар аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоби миёна дар солҳои 2015 – 2023 (аз рӯи маълумоти тадқиқоти интихобии хонаводаҳо) (моҳе ба як аъзои хонавода - бо сомонӣ)

Нишондиҳандаҳо	Солҳо	Тағйирот
----------------	-------	----------

	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 нисбат ба 2015 (+/-)
<i>Даромад – ҳамагӣ аз он ҷумла:</i>	<i>297,61</i>	<i>409,78</i>	<i>475,72</i>	<i>518,19</i>	<i>684,17</i>	<i>794,12</i>	<i>920,83</i>	<i>623,22</i>
Даромадҳои меҳнатӣ	154,52	196,98	217,93	213,37	277,60	341,76	358,52	204
Нафақа, ёрдампулӣ, стипендия	20,17	26,70	30,82	38,81	41,77	41,65	54,83	34,66
Пардохтҳои ҷубронӣ, аз ҷумла кӯмаки башардӯстона	3,34	0,03	0,08	3,56	1,23	17,85	16,99	13,65
Даромад аз моликият	0,49	0,46	0,75	23,05	16,97	17,16	18,84	18,35
Даромад аз фурӯши мулки ғайриманқул	0,08	0,33	0,44	1,71	3,85	4,83	6,36	6,28
Даромад аз хоҷагии ёрирасони шахсӣ	15,68	22,43	23,02	36,75	42,18	42,45	60,88	45,2
Дигар даромадҳои пулӣ	79,24	162,85	202,68	200,94	300,57	328,42	323,18	243,94

Манбаъ: Маводҳои маҷмӯаи омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе, 2024. – Саҳ. 116, 117, 118.

Тавре ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 1 бармеояд, даромади ҳар нафар аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоби миёна тамоюли болоравиро доро буда, дар давраи таҳлилшаванда (2015-2023) зиёдшавии даромади моҳонаи аҳоли ба назар мерасад ва даромади аҳоли аз 297,61 сомони соли 2015 то ба 920,83 сомони дар соли 2023 зиёд гардидааст.

Қайд намудан ба маврид аст, ки афзоишҳои даромади моҳонаи аҳоли дар гули 9 сол (2015-2023) 3,1 баробарро ташкил медиҳад, ки ин дараҷаи зиёдшавӣ аз рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва муътадил болоравии сатҳи зиндагии аҳоли дар мамлакат дар ин солҳо гувоҳӣ медиҳад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҷамъи даромадҳои аҳоли дар соли 2023 сохтори нишондиҳандаҳои зеринро дар бар мегирад: даромадҳои меҳнатии аҳоли 47,8%, нафақа, ёрдампулӣ, стипендия 5,9%, пардохтҳои ҷубронӣ, аз ҷумла кӯмаки башардӯстона 1,8%, даромад аз моликият 2,1%, даромад аз фурӯши мулки ғайриманқул 0,7%, даромад аз хоҷагии ёрирасони шахсӣ 6,6% ва дигар даромадҳои пулӣ, аз ҷумла, даромад аз фаъолияти тижоратӣ ва фаъолияти мустақилонаи касбӣ 35,1%-ро ташкил медиҳанд.

Боиси тазаккур аст, ки яке аз масъалаҳои баҳсноки иқтисодӣ дар ҷамъият даромади оилаҳо ва харҷи онҳо ба шумор меравад. Таҳлили вазъи сохтори хароҷоти аҳолии мамлакат нишон медиҳад, ки ҳаҷми умумии онҳо дар муддати таҳқиқшаванда тамоюл ба афзоиш доранд (ниг. ба ҷадвали 2).

Ҷадвали 2. - Динамикаи истифодаи ҷамъи даромади аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2015 – 2023 (аз рӯи маълумоти тадқиқоти интихобии хонаводаҳо) (ба як аъзои хонавода дар як моҳ - бо сомони)

Нишондиҳандаҳо	Солҳо							Тағйирот 2023 нисбат ба 2015
	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

								(+/-)
Хароҷот - ҳамагӣ аз он ҷумла:	265,68	358,49	429,89	649,09	793,15	855,63	1105,46	839,78
а) Хароҷоти истеъмолий аз он ҷумла:	240,68	318,05	366,38	631,04	777,64	851,85	1104,63	863,95
барои хариди хӯрокворӣ	139,03	166,67	197,26	386,91	372,35	405,66	522,24	383,21
барои хариди маҳсулоти ғайриозуқа	66,31	100,09	106,35	170,06	212,70	243,55	422,94	356,63
барои хариди машрубот	0,30	0,25	0,20	1,19	0,73	0,75	0,75	0,45
барои пардохти хизмати шахсӣ ва истеҳсоли	35,04	51,04	62,57	68,34	172,15	181,37	146,62	111,58
б) Андозҳо, пардохтҳо	25,0	40,44	63,51	18,05	15,51	3,78	0,83	-24,17

Манбаъ: Маҷмӯаи омили солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе, 2024. – Саҳ. 119, 120.

Тибқи маълумотҳои чадвали 2 метавон қайд намуд, ки дар давраи таҳлилшаванда ҳиссаи бештари хароҷоти аҳолиро хароҷот барои истеъмолот асосан барои хариди хӯрокворӣ ташкил медиҳад. Агар хароҷот барои хариди хӯрокворӣ дар соли 2015 139,03 сомониро ташкил намуда бошад, пас дар соли 2023 ба 522,24 сомонӣ баробар гардидааст, ки нисбати соли 2015 3,8 маротиба зиёд гардидааст. Дар баробари ин хароҷот барои хариди маҳсулоти ғайриозуқа низ дар давраи таҳлилшаванда (2015-2023) тамоюли афзоишро нишон дода аз 66,31 сомонии соли 2015 ба 422,94 сомонӣ дар соли 2023 зиёд гардидааст, ки дар ҳаҷми умумии харчи аҳоли дар соли 2023 38,3%-ро дар бар мегирад.

Таҳлили маълумотҳои омили нишон медиҳанд, ки бо афзуншавии даромадҳои аҳоли мутаносибан хароҷотҳои аҳоли низ меафзоянд.

Дар соли 2023 даромадҳои пулии аҳоли 120 715,1 млн. сомониро ташкил намуда, пасандозҳо ба 10 545,5 млн. сомонӣ баробар гардидааст, ки дар муқоиса нисбат ба соли 2021 даромадҳои пулии аҳоли 26,9% ва пасандозҳои аҳоли 30,5% зиёд гардидааст (ниг. чадвали 3).

Чадвали 3. - Динамикаи пасандозҳои аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вобастагии он аз тағйирёбии сатҳи даромад дар солҳои 2015-2023

Солҳо	Даромади пулии аҳоли, млн. сомонӣ	Суръати афзоиш, %	Пасандозҳои аҳоли, млн. сомонӣ	Суръати афзоиш, %	Кoeffисенти майл ба пасандоз, %
2015	25 569,8	26,8	5 111,6	78,4	20
2018	41 083,9	60,7	4 107,9	-19,6	10
2019	47 986,3	16,8	4 239,3	3,2	8,8
2020	65 347,0	36,2	5 338,1	25,9	8,2
2021	80 508,8	23,2	5 366,9	0,54	6,7
2022	95 124,6	18,2	8 081,0	50,6	8,5
2023	120 715,1	26,9	10 545,5	30,5	8,7

Манбаъ: Дар асоси маводҳои маҷмӯаи омили солони Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе, 2024. – Саҳ. 11, 419 таҳия ва ҳисоб карда шудааст.

Қайд намудан ба маврид аст, ки дар давраи таҳлилгардида аз маҷмуи умумии даромадҳои пулии аҳолии мамлакат ба ҳисоби миёна 10,1%-и он дар ташкилотҳои қарзии молиявӣ пасандоз гардида, қисми бештари он, яъне 89,9%-и он берун аз низоми бонкӣ қарор гирифтааст.

Мувофиқи ҳисобҳои [4] майли миёна ва интиҳои аҳоли ба истемолу пасандоз дар соли 2015 APC 0,67., APS 0,33., MPC 1,52., MPS -0,52-ро ташкил намудааст, ки ин нишондиҳандаҳо дар соли 2022 тағйир ёфта, APC ба 0,66., APS ба 0,34., MPC ба 0,56. ва MPS ба 0,44 баробар гардидааст.

Агар дар соли 2022 ҳаҷми умумии бақияи пасандозҳои аҳоли 7 фоизӣ ММД-и мамлакатро ташкил намуда бошад, пас дар соли 2023 ҳиссаи ин нишондиҳанда дар ММД афзоиш ёфта ба 8,1 фоиз баробар гардидааст.

Боиси қайд аст, ки дар соли 2002 ҳаҷми пасандозҳои (амонатҳои) аҳоли дар ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва ҳиссаи онҳо дар ММД саҳми назаррас надоштанд. Масалан, дар соли 2002 ҳаҷми пасандозҳои аҳоли дар ташкилотҳои қарзии молиявии мамлакат ҳамагӣ ба маблағи 18330 ҳаз. сомонӣ, ё ин ки 0,54 фоизи ММД-ро ташкил меод [9]. Дар натиҷаи пешбурди сиёсати дурусти иқтисодии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон фаъолияти босамари ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар охири соли 2023 бақияи пасандозҳои аҳоли дар ташкилотҳои қарзии молиявии ҷумҳурӣ ба маблағи 10 545,5 млн. сомонӣ баробар гардида дар ин давра ин нишондиҳанда нисбат ба ММД ба андозаи 8,1 фоиз афзоиш ёфт (ниг. чадвали 4).

Чадвали 4. - Динамикаи даромадҳои пули, пасандозҳои аҳоли ва таносуби онҳо нисбат ба ММД дар иқтисодиёти Тоҷикистон дар солҳои 2015-2023

Солҳо	Даромадҳои пули млн. сомонӣ	Бо ҳисоби фоиз нисбат ба ММД	Пасандозҳои аҳоли млн. сомонӣ	Бо ҳисоби фоиз нисбат ба ММД
2015	25 569,8	50,2	5 111,6	10,6
2018	41 083,9	57,8	4 107,9	5,9
2019	47 986,3	60,7	4 239,3	5,5
2020	65 347,0	77,8	5 338,1	6,4
2021	80 508,8	79,6	5 366,9	5,4
2022	95 124,6	82,2	8 081,0	7,0
2023	120 715,1	92,3	10 545,5	8,1

Манбаъ: Дар асоси маводҳои маҷмӯаи омили солони Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе, 2024. – Саҳ. 11, 419 таҳия ва ҳисоб карда шудааст.

Нишондиҳандаҳои омили чадвали 4 шаҳодати онанд, ки даромадҳои пулии аҳоли дар ҷумҳурӣ тамоили болоравиро доро буда, дар давраи баррасишаванда (2015-2023) ба андозаи 4,7 маротиба афзоиш ёфтааст, ки ин аз суръати рушди устувори иқтисодӣ, муътадил болоравӣ ва беҳтаршавии сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат гувоҳӣ медиҳад.

Масъалаи баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳоли ва дар ин замина паст кардани сатҳи камбизоатӣ вазифаи муҳимму афзалиятноки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Чӣ тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2019 иброз дошта буданд: «...Ҳукумати Тоҷикистон вазъи иҷтимоии табақаҳои осебпазири ҷомеаро ҳамеша дар маркази диққати худ қарор дода, вобаста ба рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар барои беҳтар намудани шароити онҳо пайваста чораҷӯӣ менамояд. Дар сиёсати иҷтимоии Ҳукумати кишвар дастгирии молиявии муассисаҳои ҳифзи

ичтимой ва оилаҳои камбизоат афзалият дорад ва ин бартарият дар солҳои минбаъда низ боқӣ мемонад»[2].

Дар натиҷаи татбиқи ҳадафҳои стратегӣ ва афзалиятҳои миллӣ, густариши ислоҳоти иқтисодӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт, татбиқи вазифаҳои стратегӣ ва барномавӣ, андешидани тадбирҳо оид ба таъмини суботи макроиқтисодӣ дар кишвар, рушди иқтисодиёт таъмин гардид ва дар заминаи он сатҳи камбизоатӣ мутобиқ ба таҳқиқотҳои гузаронидашудаи соҳаи 1999-2009 аз 81% ба 46,7% ва дар соли 2010 ин нишондиҳанда то 45% коҳиш ёфт. Тибқи ҳисобҳо дар асоси рушди ММД ба ҳар нафар аҳоли дар соли 2011 нишондиҳандаи сатҳи камбизоатӣ 42% ва дар соли 2012 38,3%-ро ташкил дод[8]. Солҳои минбаъда низ тамоюли пастравии сатҳи камбизоатӣ дар ҷумҳурӣ идома ёфта дар соли 2013 35,6%, дар соли 2014 32%, дар соли 2015 31%, дар соли 2016 30,3%, дар соли 2017 29,5% дар соли 2018 27,4% дар соли 2019 26,3%, дар соли 2020 26,5%, дар соли 2021 23,2% ва дар соли 2022 ба 22,5% баробар гардид[5,6,7]. Ҳамин тавр, сатҳи камбизоатӣ дар мамлакат аз 81 фоизи соли 1999-ум то 21,3 фоиз дар соли 2023 коҳиш дода шуд (ниг. диаграммаи 1).

Диаграммаи 1. - Коҳишҳои нишондиҳандаи сатҳи камбизоатӣ ва вобастагии он аз афзоиши ММД ва рушди воқеии он дар Тоҷикистон

Манбаъ: Авгонов Н.А. Арзёбии нақши даромадҳо ва пасандозҳои аҳоли дар ташаккули иқтисодии сармоязурии кишвар / Н.А. Авгонов // Паёми молия ва иқтисод. 2024 №4 (43) – С. 494-510.

Боиси тазаккур аст, ки имруз, яке аз самтҳои муҳимтарин дар фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин таъмин намудани рушди устувори ММД ба ҳисоб меравад. Таъмини рушди ҳамасолаи ММД заминаи асосии ташаккулёбии даромадҳои аҳоли ба шумор рафта, боиси коҳишҳои сатҳи камбизоатӣ ва беҳтар гардидани сатҳи некӯаҳволии аҳоли дар кишвар мегардад. Тавре ки дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2016 зикр гардид: «Мо мақсад дорем, ки то соли 2030 бо истифода аз тамоми имконоти захираҳои мавҷуда маҷмуи маҳсулоти дохилро ба ҳар сари аҳоли то 3 баробар афзоиш дода, сатҳи камбизоатиро беш аз ду баробар коҳиш диҳем ва ҳиссаи аҳолии дорои даромади миёнаро аз 22 то 50 фоиз зиёд намоем»[3].

Қайд намудан ба маврид аст, ки барои расидан ба ин ҳадафҳои стратегияи кишвар муҳим аст, ки афзалиятҳои муайяншуда дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва амалисозии босамари барномаҳои давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҷузъи ҷудонопазир ва фаёли стратегияи болозикр ба ҳисоб

мераванд, таъмин карда шаванд. Дар баробари ин, амалӣ намудани барномаҳову лоиҳаҳои давлатӣ ва таъмини суботи иқтисодӣ дар мамлакат муҳим арзёбӣ мегардад.

Ҳамин тавр, аз натиҷаи таҳлили даромади аҳоли, метавон ба хулоса омад, ки дар сохтори даромадҳои аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи асосиро даромадҳои меҳнатӣ ташкил медиҳад, ки тақрибан 50%-и даромадҳоро дар бар мегиранд.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дар аксарияти давлатҳои дунё даромади аҳоли аз ҳама зиёдтар аз ҳисоби музди меҳнат ба назар мерасад. Таҳлилҳои гузаронидашуда низ собит месозанд, ки дар мамлақати мо низ даромадҳои меҳнатӣ дар маҷмуи даромадҳои аҳоли нақши калидиро иҷро менамоянд. Даромад ва хароҷоти аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондиҳандаи муҳимтарини сатҳи зиндагии аҳоли ба ҳисоб мераванд.

АДАБИЁТ

1. Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» 23.12.2022 (захираи электронӣ). – URL: <https://president.tj/event/missives/27245>
2. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 26.12.2019. / <http://prezident.tj/node/21975>
3. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 22.12.2016, шаҳри Душанбе // <http://www.president.tj/node/13739>
4. Авгонов Н.А. Ташаккулёбӣ ва истифодаи даромадҳои аҳоли ҳамчун сарчашмаи захираҳои сармоягузорӣ. Паёми Донишгоҳи далалии тичорати Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ - амалӣ). Бахши иқтисодӣ. Душанбе, 2025.– №1 (56).– С. 24-36.
5. Бехатарии озуқаворӣ ва камбизоатӣ: маҷмуаи оморӣ. Душанбе -2018. №4. - С. 27.
6. Бехатарии озуқаворӣ ва камбизоатӣ: маҷмуаи оморӣ. Душанбе -2019. №4. - С. 44.
7. Доклад об экономике Таджикистана. С фокусом на стимулирование динамического развития частного сектора в Таджикистане. Группа Всемирного банка. Лето-2023 г. – С. 36. /www.worldbank.org/
8. Стратегияи баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардуми Тоҷикистон барои солҳои 2013-2015. Бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2012 №1030 тасдиқ шудааст.
9. Тошматов М.Н. Пасандозҳои аҳоли ҳамчун иқтисодии захираҳои сармоягузорӣ. Монография / Тошматов М.Н., Авгонов Н.А. Зери таҳрири доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, акадмики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қаюмов Н.К. – Душанбе – “ДТТ”, 2022. – С. 114.